

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K:633.581.2+633.2.031/033

TÁBIYIY JAYLAWLAR JAGDAYIN JAQSILAWDA ZAMANAGÓY GIS TEXNOLOGIYALARINAN PAYDALANIW

Kalimbetov Jaqsibay Bayramovich,

Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti

Suw xojalığı hám jerden paydalanıw kafedrası assistenti

jakojakokalimbetov@gmail.com

Bekturganova Bibinur Yesengeldi qizi,

Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti

Jer resurslarınan paydalanıw hám basqarıw qániygeligi 1-kurs magistranti.

bekturganovabibinur99@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435536>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiiy yaylovlarning ekologik holatini o‘rganish, monitoring qilish va ularni samarali boshqarishda zamonaviy geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Yaylovlarning degradatsiya jarayonlari, ularning sabablari hamda GIS va masofadan zondlash usullari orqali yaylov resurslarini baholash imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, GIS texnologiyalaridan foydalanish yaylovlardan oqilona foydalanish, ularni rekultivatsiya qilish hamda chorvachilik samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: yaylovlar, GIS, masofadan zondlash, monitoring, degradatsiya, ekologiya, yer resurslari, chorvachilik.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы использования технологий современных географических информационных систем (ГИС) в изучении, мониторинге и эффективном управлении экологическим состоянием природных пастбищ. Проанализированы процессы деградации пастбищ, их причины, а также возможности оценки пастбищных ресурсов с помощью ГИС и методов дистанционного зондирования. Согласно результатам исследования, использование ГИС-технологий является важным инструментом в рациональном использовании пастбищ, их рекультивации и повышении эффективности животноводства.

Ключевые слова: пастбища, ГИС, дистанционное зондирование, мониторинг, деградация, экология, земельные ресурсы, животноводство.

Abstract. This article covers the issues of using modern geographic information systems (GIS) technologies in the study, monitoring, and effective management of the ecological state of natural pastures. Pasture degradation processes, their causes, and the possibilities of assessing pasture resources using GIS and remote sensing methods were analyzed. According to the research results, the use of GIS technologies is an important tool for the rational use of pastures, their reclamation, and increasing the efficiency of livestock farming.

Keywords: pastures, GIS, remote sensing, monitoring, degradation, ecology, land resources, animal husbandry.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tábiyiy jaylawlar awıl xojalıgınıń áhmietli quram bólegi bolıp, sharwashılıqtı rawajlandırıw ushın tiykarǵı ot-jem dáregi esaplanadı. Dúnya boyınsha awıl xojalıǵı jerleriniń úlken bólegi áyne jaylaw hám otaqlardan ibarat. Ózbekstan aymaǵında da jaylawlar sharwashılıqtı rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye.

Keyingi jılları tábiyǵıy jaylawlardan naduris paydalanıw, artıqsha sharwa baǵıw, klimat ózgeriwi, suw jetispewshiligi jáne antropogen faktorlar nátiyjesinde jaylawlardıń degradaciyası kúsheyip barmaqta. Bul bolsa ósimlik qatlamınıń azayıwı, topıraq eroziyası hám biologiyalıq hár túrliliktiń azayıwına alıp kelmekte.

Jaylawlardıń jaǵdayın anıqlaw hám olardan nátiyjeli paydalanıwdı shólkemlestiriw ushın zamanagóy ilimiy texnologiyalardı qollanıw zárúr. Bunday texnologiyalardan biri geografiyalıq informaciya sistemaları (GIS) esaplanadı. GIS texnologiyaları járdeminde aymaqlıq maǵlıwmatlardı jıynaw, qayta islew, tallaw hám vizual kóriniste usınıw múmkin.

Usı maqalanıń maqseti tábiyǵıy jaylawlardıń jaǵdayın jaqsılawda GIS texnologiyalarınń áhmietin úyreniw hám olardı ámeliyatta qollanıw imkaniyatların tallawdan ibarat.

Z. Shamsutdinov atap ótiwınshe [8] Puta hám ot-shóp jaylawları olar qumlu shóllerde jaylasqan hám Qızılqumınıń úlken bólimin iyeleydi. Ózbekistanda shama menen 10 million gektar maydan bar qumlu shóllerdiń ósimlikleri basqa shóllerden túrlerdiń baylıǵı hám olardıń biologiyalıq hám ekonomikalıq qásiyetleriniń hár túrliligi menen ajralıp turadı.

Qumlu shól jaylawları ósimlikleriniń tiykarın terek hám puta túrleri quraydı: qara seksewil (*Haloxydon aphyllum*) hám aq seksewil (*H. Persicum*) qaraǵay iyne japıraqlı aralaspası menen (*Ephedra strobilacea*), solyanka mayda japıraqlı (*Aellenia subaphylla*), cherkes Rixter (*Salsola richteri*), cherkes Paletskiy (*S. Paletzkiana*) hám kóplegen túrleri kandyma (*Calligonum*); putalar: jayılǵan juwsan (*Artemisia diffusa*), Turan juwsanı (*A. Turanica*), keireuk (*Salsola orientalis*); efemerler: qumlu shógindi (*Caren physodes*), tam jabıw jalını (*Bromus tectorum*), malkolmiya (*Malkolmia turkestanica*); O.I Morozova, [6]. Buta-efemer jaylawlardıń efemer qaplamı ulıwma mániste sap efemer jaylawlardaǵı sıyaqlı rawajlanadı. Keptiriw waqtında jılım tamırda jaqsı saqlanadı. Qalğan efemerler ıdırap, samal tárepinen tasıladı. Qumdagi jaylawlar siyrek ósimlik qaplamı menen ajralıp turadı, topıraqtıń ulıwma qaplamı 15-20% ti quraydı. Buta-shóp jaylawları azıqlıq qorlarınń sapa hám muǵdarlıq hár túrliligi menen ajralıp turadı. Báhárde 100 kg jaylaw jeminde 74-81,2 kg jem birliǵı boladı. hám 9,3-26,3 kg sińiriletuǵın belok, qısta 2 ese kóp (sáykes túrde 42,2-46,9 hám 1,8-3,2). Karotin hám C vitamininiń quramı da jıl dawamında ózgeredi. Demek, G.C.Kalenovtıń maǵlıwmatlarına qaraǵanda, báhárgi azıq quramında 144-222 mg karotin hám 4200-9700 mg vitamin C, jazda hám qısta sáykes túrde 5 hám 240 mg boladı Puta-otlaqlı jaylawlardan jıldıń qálegen máwsiminde paydalanıw múmkin, bul jaylawlardıń sezilerli kemshiligi otlardıń siyrekligi, jaylaw ósimlikleriniń tómen zúraátliligi hám onıń jıllar dawamında ózgeriwi bolıp tabıladı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Babaqulov N.A., Rabbimov A., [2] Jaylaw almasıwınıń joqlıǵı hám máwsimlik jaylawdan-jaylawǵa kóshiwler, jaylawlarda artıqsha mallardı azıqlandıırıw, awıl janındaǵı jaylawlardıń degradaciyasına, nátiyjeli paydalanıw múmkin bolǵan maydanlardıń buzılıwına alıp keledi.

Kóbinese qarakólshilik xojalıqları ot-jemlerin satıp alıw ushın úlken qarjı jumsaydı. Ayırım xojalıqlarda bolsa ot-jemlerge bolǵan qárejetler jalpı islep shıǵarılatuǵın ónimniń 45-50% inen artadı, bul bolsa tarawdıń rentabelligine unamsız tásir kórsetedi. Sonlıqtan, qarakólshiliktegi mashqalalardıń sheshimi - jergilikli sharayatlarda ot-jem jetistiriwdi intensivlestiriw hám bar ot-jemlerden paydalanıw nátiyjeliligini arttırıw bolıp tabıladı.

Hár qıylı túrdegi xojalıq júrgiziwdiń payda bolıwı, aymaqlar arasında óndiris baylanıslarınıń úziliwine, ot-jemlerdiń hám janılǵı-maylaw ónimleriniń bahasınıń artıwı, texnika hám úskenelerden tısqarı tarawdıń materiallıq-texnikalıq bazası dárejesiniń tómenligi, sharwashılıq ekonomikasına unamsız tásir kórsetedi.

S.Avezbaev., S.N Volkov [1] Ózbekistanda ot-jem alınatuǵın jer túrleriniń maydanı 16,05 mln. ga, sonıń ishinde pishenlikler 0,11 ga hám jaylawlar 15,94 mln. ga quraydı. Biraq, regionlar boyınsha olar bir tegis bólistirilmegen. Ot-shóp jer túrlerinen durıs paydalanıw, tábiyiy ósimlik qaplamınan paydalanıw hám olardı tárbiyalaw boyınsha ilajlar kompleksin: mallardı qamaw yamasa maydalap normada baǵıw, ósimlik rawajlanıwınıń hár qıylı dáwirlerinde pishen orıw, ósimlik qaplamın jaqsılawdı qollanıwdı názerde tutadı. Bul ilajlardı tek ǵana pishenzarlıq hám jaylaw almasıwları sistemasında ámelge asırıw múmkin.

Hamroev.H [5] Tábiyiy jaylawlar átirapında toǵay qorǵaw toǵayların jaratıp jasalma fitotsenozlar shólkemlestiriw úlken áhmiyetke iye. Qorganıw togayları tábiyattın bir qatar qolaysız faktorlarınıń tásinin (samal tezligi, hawa temperaturası, topıraq hám hawa igallıǵı) azaytıp, ónimdarlıqtı arttırıtuǵınlıǵı kóplegen tájiriybelerde aniqlangan. Jaylawlarda qorǵaw togayları hám meliorativ-azıqlıq qatarların jaratıw jumısların ámelge asırıwda qara seksewil, cherkez, qızılqandım, teresken hám shogan sıyaqlı ósimliklerden paydalanıw maqsetke muwapıq. Sebebi shól aymaqlarındaǵı qorǵaw hám meliorativ-azıqlıq qatarları eki funkciyanı atqaradı. Birinshiden, deflyaciya proceslerin toqtatıp, qorǵaw toǵayları arasındaǵı ósimlikler ósiwi ushın qolaylı mikroklimat jaratadı, ekinshiden, fitomeliorantlardıń bir jıllıq paqalı, tuqımı hám miywesi qosımsha azıqlıq bolıp esaplanadı.

Kóplegen aymaqlarda jaylawlardıń jaǵdayı jıldan-jılǵa tómenlep barmaqta. Bunıń tiykarǵı sebepleri artıqsha mal baǵıw, ósimlik qaplamınıń joq bolıwı, topıraq eroziyası, klimat ózgeriwi, suw resurslarınıń azayıwı. Jaylaw degradaciyası nátiyjesinde topıraq ónimdarlıǵı tómenleydi, ósimliklerdiń túrleri azayadı hám sharwa malları ushın azıqlıq jetispewshiligi júzege keledi.

Usı máselelerdiń óz juwabın tabıwda GIS járdeminde geografiyalıq obyektler hám procesler haqqında anıq hám sistemalı maǵlıwmat alıw múmkin. GIS texnologiyalarınıń tiykarǵı imkaniyatları tómendegilerdi óz ishine aladı:

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1. Keńislik maǵlıwmatların toplaw.
2. Geografiyalıq maǵlıwmatlardı saqlaw hám basqarıw.
3. Analiz hám modellestiriw.
4. Tematikalıq kartalar jaratıw.
5. Monitoring hám prognozlaw.

Bul imkaniyatlar tábiyǵiy resurslardı basqarıwda, atap aytqanda jaylawlardan paydalanıwda úlken áhmiyetke iye. Aralıqtan zondlaw texnologiyaları jasalma joldaslar járdeminde jer beti haqqında maǵlıwmat alıw imkaniyatın beredi.

Bul texnologiyalar járdeminde ósimlik qaplamınıń tıǵızlıǵı, topıraq ıǵallıǵı, jer betiniń temperaturası, degradaciya dárejesi haqqındaǵı kórsetkishler anıqlanadı:

Jasalma joldas súwretleri úlken ayaqlardı qısqa waqıt ishinde baqlaw imkaniyatın beredi.

Bul maǵlıwmatlar jaylawlardan nátiyjeli paydalanıw ushın áhmiyetli esaplanadı.

GIS járdeminde degradaciyaǵa ushıraǵan ayaqlardı anıqlaw múmkin. Bul bolsa rekultivaciya ilajların rejelestiriwge járdem beredi. Máselen:

- * degradaciyaǵa ushıraǵan jaylawlardı anıqlaw;
- * eroziyaga beyim ayaqlardı belgilew.
- * sharwa júgin optimallastırıw.

GIS tiykarında monitoring sistemasın jaratıw jaylawlardıń jaǵdayın turaqlı qadaǵalaw imkaniyatın beredi.

Monitoring tómendegi basqışlardan ibarat:

1. maǵlıwmatlardı toplaw.
2. maǵlıwmatlardı analizlew.
3. nátiyjelerdi kartalarda sáwlelendiriw.
4. basqarıw qararların qabıl etiw.

Jaylawlar sharwashılıq tarawınıń tiykarǵı azıqlıq bazası esaplanadı. Olar qaramal, qoy, eshki, jılqı hám basqa túrdegi sharwa malların baǵıwda áhmiyetli rol oynaydı. Jaylawlardan aqılǵa uǵras paydalanıw sharwashılıq ónimlerin islep shıǵarıwdı kóbeytiwge járdem beredi. Jaylawlardıń tiykarǵı funkciyaları tómendegilerden ibarat:

- * sharwa malları ushın tábiyiy azıqlıq deregi bolıwı;
- * ekologiyalıq teńsalmaqlılıqtı saqlaw.
- * topıraq eroziyasın azaytıw.
- * biologiyalıq hár túrlilikti saqlaw.
- * karbonat gazın jutıw arqalı klimat turaqlılıǵına tásir kórsetiw

Sol sebepli jaylawlar tek ǵana ekonomikalıq emes, al ekologiyalıq jaqtan da úlken áhmiyetke iye. "Qaraqalpaqstan Respublikasında sharwashılıq tarmaqların jedel rawajlandırıw ilajları haqqında"ǵı PQ-4512-sanlı qararı qabıl etilip, respublikada sharwashılıqtı rawajlandırıw komissiyası dúzildi. Bozataw, Moynaq, Taxtakópir hám Qońırat rayonlarında iri hám mayda múyizli násilli sharwa malların sanaat usılında, sonday-aq, jaylaw hám pishenzarlarǵa aydap baǵıw, sharwa malları ushın ot-jem

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

islep shıǵarıw, sharwashılıq ónimlerin qayta islewge baylanıslı joybarlardı ámelge asırıw ushın Agrosanaat kompleksi hám azıq-awqat támiynatı tarawındaǵı joybarlardı ámelge asırıw agentligi dúzildi hám olarǵa anıq juwapkershilikli wazıypalar belgilengenı itibardıń oǵada kúshli ekenligin kórsetedi.

Izzertlew obiekti. Bozataw rayonı "Aspantay" APJnıń jaylaw jerleriniń ulıwma jer maydanı 50 118,11 gektar bolıp, sonnan: 18 956,74 gektarı jaylaw hám pishenzar jerler esaplanadı. Izertlewler 1:10000 masshtabtaǵı awıl xojalıǵı hám aymaqtıń ortofotoplanlarınan paydalanǵan halda alıp barıldı.

Geobotanikalıq izertlew jumısların orınlaw procesinde 299-sanlı qararınıń 3-qosımshası "Jaylaw hám pishenzarlarda geobotanikalıq izertlew jumısların ótkeriw haqqında"ǵı reje talaplarına muwapıq rayonnıń tábiyǵıy jaylaw hám pishenzarlarındaǵı ósimlik dúnyası obektleri, jaylawlardıń jaylasıw jaǵdayı, hár túrliligi, sapası, tarqalıw tıǵızlıǵı úyrenildi hám sonday-aq, ot-jem ósimlikleriniń ónimdarlıq dárejelerin máwsimler boyınsha esaplap shıǵıldı.

"Aspantay" APJ Rayonnıń arqa-batıs bóliminde jaylasqan bolıp, ózine tán rawajlanıw nızamına iye bolǵan tábiyǵıy aymaq, yaǵnıy Ámiwdárya dáryası Qońırat, Moynaq rayonları menen shegaralas jer bolıp esaplanadı.

Xojalıqtıń relyefi biyikligine qarap, teńiz qáddinen 32-37 metrge shekem biyiklikte jaylasqan bolıp, topıraqları sur reńli qońır, taqırlı. Siyrek ósimlik qaplamında psammofil, gipsofil hám galofil, putalar, shala putalar, kóp jıllıq ot-shópler hám geyde bir jıllıq shópler tarqalǵan. Teńiz qáddinen biyiklikke kóterilgen sayın tómengi shól basqıshınıń dárya ańǵarlarında togay ósimlikleri de ushırasadı.

Aspantay APJnıń sharwa malları jeytuǵın barlıq jaylaw ósimlikleri belgili, ol yamasa bul qásietke iye, aktiv zatları: saponin, fitoncidler, glikozidler, glyukoza hám dubil zatları bolǵan ósimlikler sharwa malları jeytuǵın azıqlıq ósimliklerge kiredi. Bul aktiv zatları joqarı hám kóp bolǵan ósimlikler dárilik yamasa záhárli esaplanadı. Bul ósimliklerdi kóp jew, ash yamasa suw ishpegen sharwa malları jew záhárleniwge alıp keledi.

Aspantay APJnıń sharwa malların suwǵarıw ushın tiykarınan Ámiwdárya hám salıǵershilik kanallarınan suwǵarıladı. Bul suw dereginen tısqarı rayonda 7 artezian kran hám 2 tasqudıq bar bolıp, sonnan 8 danası jaqsı islemeydi 1danası xalıqqa xızmet kórsetpekte. Kóp qudıqlar injenerlik qurılmaları tiykarında qurılǵan. Qudıq suwları tiykarınan shor suwlar bolıp tabıladı. Tábiyiy jaylaw hám pishenzarlıqlar tiykarınan Ámiwdárya qáddi kóterilgende kanal hám salmalarga tasıp aǵıwı aqıbetinde hám jawın suwları esabınan támiyinlenedi.

Jaylaw ot-jem ónimdarlıǵın anıqlaw usılları. Shól hám yarım shól jaylawları ósimlik qaplamınıń ózine tánligi, siyrekligi, sonday-aq, jıl máwsimleri hám hár qıylı jıllarda keskin ózgerip turıwı olardaǵı azıqlıq muǵdarın anıqlawdıń arnawlı usıllarınan paydalanıwdı talap etedi. Bunnan tısqarı, jaylaw ónimdarlıǵın anıqlawda túrli ósimliklerdiń máwsimlik jeliniw ózgesheliklerin de esapqa alıw zárúr boladı. Sebebi bul jaylawdaǵı jalpı ónimdarlıq hám paydalanılatuǵın ot-jem arasındaǵı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ayirmashılıqtı belgileydi. Sonın menen birge, jaylaw ot-jeminiń toyımlılıǵı da máwsimler hám ósimliklerdiń rawajlanıw fazaları boyınsha keskin ózgerip turadı. Ónimdarlıqtı anıqlaw usılı jaylaw ózgesheligi hám ósimlik qaplamındaǵı hár qıylı tirishilik formalarınıń kóp yamasa azlıǵı yarım puta, iri ot-jemlik ósimliklerdiń ónimdarlıǵı olardı orıp ólshew arqalı transektlerden yamasa model ósimliklerden paydalanıp anıqlanadı, mayda ot-jemlik ósimliklerdiń ónimdarlıǵı bolsa kvadrat ramkalarda orıp ólshew arqalı anıqlanadı.

Jaylaw ónimdarlıǵın biliw birinshi gezekte olardıń sıyımlılıǵın anıqlaw imkaniyatın berse, ekinshiden jaylawlarǵa bolǵan basımdı normalaw, bar sharwa mallarınıń ot-jem menen támiyinleniw dárejesin anıqlaw, zárúr qosımsha ot-jemler kólemin belgilew imkaniyatın jaratadı. Joqarıda atap ótilgen barlıq maǵlıwmatlar bolsa sharwashılıqtı turaqlı rawajlandırıw ilajların islep shıǵıwda oǵada zárúr maǵlıwmatlar bolıp esaplanadı.

Jaylawlardıń ónimdarlıǵı haqqında sóz bolǵanda, 1 bas shártli haywandı jil dawamında azıq penen támiyinlew ushın qansha muǵdarda ósimlik massası yamasa azıq birligi zárúrligin biliw de zárúr. Shártli mal sıpatında ádette qarakól qoyı alınadı. Bir bas qaramal 6 bas, jılqı hám túeler bolsa 10 bas qarakól qoylarına teńlestiriliwi qabil etilgen.

Sharwa haywanlarınıń bir jil dawamında azıqqa bolǵan ortasha talabı.

Haywan awı	Ot-jemge bolǵan talabı	
	Pishen, kg	Azıq birligi
Qarakól qoyı	900	425
Qara mallar	5800	2600-2800
Jılqılar	900	4200-4500
Túeler	900	4200-4500

Demek, sharwa haywanlarınıń túrine qarap olardıń azıqqa bolǵan jıllıq talabın biliw, sonday-aq, jaylaw ónimdarlıǵın anıqlaw arqalı hár qanday fermer xojalıǵı ushın zárúr bolǵan jaylaw maydanların esaplap shıǵıw múmkin boladı.

Jaylawlardan racional paydalanıwdı shólkemlestiriwde olardan máwsimlik paydalanıw úlken áhmietke iye. Sol sebepli, hár bir xojalıqta sharwa haywanlarınıń bar bas sanına muwapıq jaylawlardan hár qıylı máwsimlerde paydalanıw rejesin dúziw talap etiledi.

Solay etip, jaylawlardıń ónimdarlıǵın jil máwsimleri boyınsha anıqlap barıw, hár máwsim ushın zárúr bolǵan jaylaw maydanların anıqlaw imkaniyatın jaratadı.

Jaylaw ot-jem zúraátiniń ózgeriwshenligi, % esabında.

Jaylaw ónimdarlıǵı	Efemerlar		Shuralar		Shuvok	Daǵal shóplar	Putalar
Joqarı zúraátli	150	200	180	170	160	165	120
Ortasha zúraátli	115	150	140	130	140	135	110
Kem zúraátli	100	100	100	100	100	100	100
Juda kem zúraátli	40	20	20	25	50	75	80

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Juwmaq. Tábiyiy jaylawlar sharwashılıqtı rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye bolgan tábiyiy resurs esaplanadı. Biraq sońǵı jılları jaylawlardıń degradaciyası úlken mashqalaǵa aylanǵan. Ótken jıldıń qısı hám báhárinde hawa-rayı sharayatlarınıń jawın-shashın muǵdarınıń az bolǵanlıǵı sebepli Bozataw rayonında jaylawlardıń jaǵdayın jaqsı dep esaplawǵa bolmaydı. Efemer hám efemeroidlar erte báhárde jawın-shashın bolmaǵanlıǵı sebepli jaqsı rawajlanbaǵan, puta, yarım puta hám iri ósimlikler sáykes túrde jaqsı ósken. Bul bolsa jaylawlarda sharwa malların turaqlı baǵıw imkaniyatın biraz az dawirin beredi. Jaylaw jerlerindeki ósimliklerdi janılǵı ushın sonday-aq basqa maqsetlerde jıynap alınıwı nátiyjesinde olardıń joq bolıp ketiw qáwpi payda bolmaqta. Jaylawlar degradaciyası háwij almawı ushın xalıqqa túsindiriw jumısların alıp barıw, jıynalǵan hám qazılǵan ósimlikler ornına jańaların egiw zárúr. Xojalıqtaǵı jaylawlardıń kópshilik bóliminde jıńǵıl ósedi. Olardıń tiykarǵı bólegi úy deregine uzaq jaylasqan jerlerge tuwra keledi. Ayırım jerlerde bolsa óz aldına qarabaraqılı associaciyalardı da payda etken. Bul ósimlik proteinge hám biologiyalıq aktiv zatlarǵa bay bolsa da sharwa malları onsha jaqsı jemeydi, sonıń ushın jaylaw jerlerdi múmkinshiliginde shayıp suwǵarıw kerek. Rayonnıń jaylawlarında jabayı shópler kóp, zıyanlı hám alkaloidli ósimlikler kóp ushırasadı. Ulıwma alǵanda xojalıqtaǵı bar jaylawlardı hám olarda ósetuǵın ósimlik qaplamaların esapqa alǵan jaǵdayda sharwa malların gúz hám qıs aylarında qanaatlandırırılı baǵıw ushın dep bahalaw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Avezbaev S., Volkov S.N. Er tuzishni loyihalash / Darslik. - Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2004. - 783 b.
2. Bobokulov N., Robbimov A. Chorvachilik uchun em-xashak bazasını to‘plash // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. - Toshkent, 2015. - №11. - B.10
3. Burrough P.A., McDonnell R. Principles of Geographical Information Systems.
4. Eastman J.R. GIS and Remote Sensing Applications.
5. Hamraev H. Cho‘l yaylovlarining hozirgi holati va uni yaxshilashda ixotazorlarning o‘rni // “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” jurnali. - Toshkent, 2018. - №8. - B.31.
6. Reimov N., Kalimbetov J. Geoxabarlar sisteması hám texnologiyası. Oqıw qollanba T.2024
7. O‘zbekiston Respublikasi Yer resursları va davlat kadastrı qo‘mitası ma‘lumotları.
8. Shodiev B. Yaylovlardan samarali foydalanish va bioxilma-xilligini saqlash// O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. – Toshkent, 2012. - №1. B.35.
9. Z. Shamsutdinov. Qurg‘oqchilikda uzoq muddatli yaylovlar agrofıtotsenozlar O‘zbekiston hududi. Toshkent. Muxlis 1993